

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

**ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ:
ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ДО ПРАВА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ**

Матеріали

науково-практичного круглого столу

(м. Суми, 15 січня 2021 року)

Суми
Сумський державний університет
2021

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Дерев'янко Б.В., д.ю.н., професор кафедри цивільного та господарського права Криворізького ННІ Донецького юридичного інституту;
Руденко Л.Д., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки ННІ права СумДУ;
Плотнікова М.В., к.ю.н., доцент кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін ННІ права СумДУ;
Сікорська І.М., к.н.держ.упр., доцент, голова правління Української асоціації викладачів і дослідників європейської інтеграції;
Швагер О.А., асистент кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін ННІ права СумДУ

*Видання рекомендоване до друку рішенням вченої ради
Навчально-наукового інституту права СумДУ
(протокол № 6 від 4 лютого 2021 р.)*

3-19 **Законодавство** України про фінансові послуги: питання адаптації до права Європейського Союзу : матер. науково-практичного круглого столу (м. Суми, 15 січня 2021 р.). – Суми : Сумський державний університет, 2021. – 97 с.

До збірника ввійшли тези доповідей та повідомлення учасників науково-практичного круглого столу «Законодавство України про фінансові послуги: питання адаптації до права Європейського Союзу», присвяченого актуальним питанням правового регулювання ринків фінансових послуг в Україні та Європейському Союзі та проведеного в рамках реалізації освітнього проєкту «619998-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг», що реалізується за підтримки Виконавчого агентства ЄС з освіти, аудіовізуальних засобів та культури (напрямок Модуль Жана Моне програми Erasmus+).

With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Підтримка Європейською комісією випуску цієї публікації не означає схвалення змісту, який відображає лише думки авторів, і Комісія не може нести відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься в ній.

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

<i>Горобець Н.С.</i> ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ УХИЛЕННЮ ВІД ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ ОТРИМАНИХ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КРИПТОВАЛЮТОЮ.....	7
<i>Гузенко О.П.</i> ЗМІСТОВНІСТЬ НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ.....	10
<i>Дубняк М.В.</i> ПРАВОВІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ЦИФРОВИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ.....	13
<i>Корнева Т.В.</i> ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НА РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ 19	
<i>Паренте Л.М.</i> ДОСВІД КРАЇН ЄС ЩОДО САМОРЕГУЛЮВАННЯ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ.....	16
<i>Пасічник Ю.В.</i> ДОПОВНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗАВДАНЬ ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ.....	22
<i>Роженко О.В.</i> ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ ЯК ФАКТОРИ НЕОБХІДНОСТІ АДАПТАЦІЇ ЙОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ.....	25
<i>Семіног С.В.</i> НОВІ СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА.....	28
<i>Законодавство України про фінансові послуги: питання адаптації до права ЄС</i>	3

4. Внукова Н.М., Ачкасова С.А. Ринок фінансових послуг: підручник [Електронне мультимедійне інтерактивне видання комбінованого використання]. Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. Назва з тит. екрана.

5. Черкасова С.В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. [перевидання]. Львів: «Магнолія 2006», 2019. 496 с.

6. Лисенко Ж. П. Фінансовий ринок України – стан, тренди та напрями розвитку. *Ефективна економіка*. 2014. №6. С. 43-45.

ПРАВОВІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ЦИФРОВИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ¹

Дубняк М.В.

*кандидат юридичних наук,
старший викладач, КПІ ім. Ігоря Сікорського*

В епоху трансформації світової економіки нові джерела для економічного розвитку пов'язані із застосуванням цифрових технологій. Існує декілька факторів, які формують у споживачів інтерес до віртуальних активів, адже вони пропонують учасникам більше довіри, свободи у діях, незалежність фінансових операцій. Ці фактори обумовлені нестабільністю світової економіки, послабленням довіри до традиційних фінансових інституцій, розвитком новітніх технологій у глобалізованому світі. З одного боку, зазначені фактори посилюють інтерес споживачів до віртуальних активів, а з іншого, ставить для держав глобальний виклик щодо розроблення регуляторних підходів.

Інтерес до віртуальних активів, наприклад децентралізованої криптовалюти, є актуальним уже понад десять років. У 2012 році Європейський центральний банк (European Central Bank) опублікував звіт [1, с. 21], в якому заявив, що традиційне регулювання фінансового сектора не може бути застосовано до біткоїну (*одна із найпопулярніших криптовалют – авт*). Сам біткоїн в документі було визначено як конвертована децентралізована віртуальна валюта. Згідно з нормами Директиви ЄС 2015/849 від 20 травня 2015 року «Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів

¹ Дослідження проведено на виконання міжнародного проекту в сфері освіти «Європейська інтеграція: законодавство та Інтернет речей» у межах напрямку Жан Моне «Модуль» програми «Erasmus+» №620017-ERP-1-2020-1-UA-ERPЖМО-MODULE (спільний проект КПІ ім. Ігоря Сікорського, Еразмус+ Жан Моне Фонду та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальної діяльності та культури за підтримки ЄС). Підтримка Європейською комісією випуску цієї публікації не означає схвалення змісту, який відображає лише думки авторів, і Комісія не може нести відповідальність за будь-яке використання інформації, що міститься в ній.

та фінансування тероризму» на операції з криптовалютою покладають ті самі зобов'язання, що і на інші фінансові сервіси в Євросоюзі. Оператори і криптовалютні біржі тепер будуть зобов'язані верифікувати користувачів і моніторити транзакції так само, як і адміністрація «традиційних» фінансових сервісів [2].

Ринок криптовалюти у світі продовжує зростати, збільшується кількість транзакцій, а розпорядники таких активів можуть розраховувати лише на технологічну захищеність операції, не маючи при цьому гарантій здійснення їх прав. Крім того, правове регулювання не сприяє розвитку ринку цифрових активів, а спрямоване на відповідність нормативно-правовим актам, щодо протидії відмивання коштів.

Мета даної публікації — порівняти підходи до правового визначення статусу цифрових активів в Україні.

Криптовалюта — це специфічний платіжний інструмент, емісія і обіг якого здійснюється шляхом використання багатоступеневої системи математичних розрахунків та криптографічних методів захисту інформації, що забезпечують її безпеку та конфіденційність персональних даних.

До переваг криптовалюти, як повноцінного платіжного інструменту, можна віднести:

- 1) високий рівень безпеки — забезпечується криптографічними методами захисту;
- 2) високий рівень децентралізації проведення транзакцій — обслуговування системи покладено на самих її учасників, поєднаних єдиною піринговою мережею, що інтегрує обчислювальні потужності учасників для проведення транзакцій, за відсутності центрального або координуючого сервера;
- 3) відкритість системи дозволяє на рівних правах залучатись до процесу майнінгу (*видобутку криптовалюти — авт.*) за умов наявності діючого обчислювального обладнання;
- 4) деперсоніфікація учасників: технологія дозволяє відслідкувати ланцюг операцій, однак унеможлиблює ідентифікацію власників гаманці (*тобто забезпечується анонімність транзакцій, та осіб, які їх здійснюють — авт.*)
- 5) усунення проблем інфляції: загальна кількість монет, що може бути видобута, обмежена математично [3, с. 79].

Існує декілька підходів до співвідношення криптовалюти з правовими режимами об'єктів, які мають правове регулювання.

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 99 Конституції України, грошовою одиницею України є гривня. Законом передбачено, що гривня як грошова одиниця України (національна валюта) — це єдиний законний

платіжний засіб в Україні, що приймається усіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів [4].

Електронні гроші – це одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, та є грошовим зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. Випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк [4].

Фінансові послуги визначаються як операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власним коштом чи за кошти цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, завдяки залученням від інших осіб фінансовим активам, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Фінансові активи – це кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів [5].

Отже, враховуючи властивості криптовалюти, її однозначно неможна віднести ні до засобу платежу, ні до валютної цінності, ні до електронних грошових коштів, ні до фінансових послуг, ні до фінансового активу.

Існує думка, що правове регулювання криптовалюти в Україні, як засобу платежу чи валютної цінності, в умовах слабкої національної валюти призведе до збільшення інфляційних процесів у державі, здешевлення національної валюти сприятиме легкому обходу валютного законодавства, зокрема, валютних обмежень щодо виведення валюти та цінностей закордон [6].

На противагу цьому відзначимо, що в Україні ринок віртуальних активів є фактично сформованим та існує протягом приблизно п'яти років, але знаходиться повністю поза межами правового поля держави. Учасники ринку віртуальних активів повинні отримати можливість користуватися банківськими послугами, сплачувати податки з отриманих доходів і отримувати юридичний захист в судах при порушенні їх прав. Також важливим завданням є забезпечення захисту українських інвесторів при здійсненні інвестицій на ринку віртуальних активів [7].

ВИСНОВОК: Можливо помилково сприймати технологію розподіленого реєстру для зберігання записів транзакцій щодо криптовалюти як вид платіжної системи, а токен — як фінансовий інструмент. У проекті Закону України "Про токенизовані активи та криптоактиви (№ 4328 від 05.11.2020) пропонується визначити особисті немайнові та майнові відносини у сфері віртуальних активів, що виникають, змінюються та припиняються у разі здійснення правочину в системі

обліку цифрових даних. За текстом цього законопроекту пропонується прирівняти криптоактиви до майна і майнових прав у цифровому вигляді [8]. Зрозуміло, що подібні пропозиції правового регулювання однозначно не вирішують вищезазначених проблем формування правового режиму для віртуальних активів, та криптовалюти зокрема. Адже, закріплений в Цивільному Кодексі України правовий режим майна і майнових прав не враховує особливих властивостей цифрового активу, тому поширення на цифровий актив цих режимів є недостатньо обґрунтованою пропозицією.

Література:

1. European Central Bank: Virtual currency schemes. URL: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf>
2. Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing. URL: <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849>
3. Лапко О. О., Солосіч О. С. Технологія блокчейн: поняття, сфери застосування та вплив на підприємницький сектор. Бізнес Інформ. 2019. №6. С. 77–82.
4. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України № 2346-III, URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text>
5. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг №2664-III, URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text>
6. Наконечний С. Криптовалюти в Україні. Проблеми та перспективи правового регулювання. Юридична Газета, № 46 (596) URL: <https://jur-gazeta.com/publications/practice/informaciyne-pravo-telekomunikacij/kriptovalyuti-v-ukrayini-.html>
7. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про віртуальні активи" URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69110
8. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про токенизовані активи та криптоактиви" URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70353

ДОСВІД КРАЇН ЄС ЩОДО САМОРЕГУЛЮВАННЯ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Паренте Л.М.

Хмельницький університет управління та права

У країнах ЄС саморегулювання на ринку фінансових послуг як на національному, так і наднаціональному рівнях функціонує тривалий

Наукове видання

**ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ:
ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ДО ПРАВА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ**

Матеріали

науково-практичного круглого столу

(м. Суми, 15 січня 2021 року)

Відповідальний за випуск О. А. Швагер

Комп'ютерне верстання М. В. Плотнікова

Матеріали друкуються в авторській редакції.
Організаційний комітет не несе відповідальності за точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних імен та інших відомостей, не завжди розділяє позицію авторів.

Підписано до друку 11.03.2021.

Формат 60×84/16. Ум.друк. арк. 5,81. Обл.-вид. арк. 7,30. Тираж 100 пр. Зам. №

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.